

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ «МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ В МОСКВЕ» И ЕЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

THE PROGRESS OF THE GARBAGE REFORM IN MOSCOW AND ITS PRECONDITIONS

ЛЕПЕШКИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Российский Государственный Социальный Университет

LEPESHKIN VIACHESLAV,
Russian State Social University,

Мусорный кризис в России 2017-2019 годов привел к преждевременному старту «мусорной реформы», которая вошла в жизнь в Москве в 2020 году. В данной статье изучен ход реализации «мусорной реформы» и проанализированы ее первые промежуточные итоги, подтверждающие наличие острой, и пока не до конца решенной проблемы с мусором, на которую несомненно может положительно повлиять эффективное государственное участие.

The garbage crisis in Russia in 2017-2019 led to the premature start of the "garbage reform", which was implemented in Moscow in 2020. This article examines the implementation of the "garbage reform" and analyzes its first interim results, which confirm the existence of an acute and not yet fully resolved problem with garbage, which can undoubtedly be positively influenced by effective government participation.

Ключевые слова: «мусорная реформа», отдельный сбор мусора, отходы, переработка отходов, твердые коммунальные отходы.

Keywords: «garbage reform», waste, waste sorting, waste recycling, municipal solid waste.

С каждым годом численность населения планеты увеличивается, что неизменно приводит к большим объемам образующихся отходов. Кроме того, увеличивается так же покупательная способность населения в целом, что порождает стремление производить еще больше товаров, а если учесть фактор ограниченных площадей для их захоронения – это свидетельствует о проблемах эффективной утилизации и переработке отходов. По этим причинам человечество стремится на глобальных уровнях, от мировой арены до небольших населенных пунктов планеты, оптимизировать этот процесс.

Во многих экономически развитых странах активный поиск баланса между снижением накопления отходов и увеличением объемов переработки отходов происходит уже на протяжении практически трех десятилетий [1]. Проанализируем же ситуацию в России.

От качества сферы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) зависит уровень жизни каждого жителя страны, что яснее всего говорит об актуальности данной темы. Вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) стоит в Российской Федерации уже довольно длинный срок. Исходя из данных министерства природных ресурсов и экологии РФ – ежегодно в России образуется около 70 млн тонн твердых коммунальных отходов, каждый год — на 3 % больше. Перерабатывается всего лишь 5-7 % мусора, остальное захора-

нивается. На данный момент на территории России существует более 1000 мусорных полигонов и примерно 15000 санкционированных объектов размещения отходов. При этом количество несанкционированных объектов размещения отходов превышает 17000 [3].

Данные обстоятельства вызвали реакцию и понимание о необходимости качественных и масштабных изменений в вопросе обращения с ТКО.

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ был принят в 1998 году, однако за годы его существования в него неоднократно вносились различные правки, самые существенные из них – в 2014 году. Их целью было повышение объемов переработки отходов во вторсырье и, следовательно, сокращение захоронения отходов на полигонах.

В 2019 году в России стартовала «мусорная реформа», что повлекло за собой серьезные изменения в системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). К середине 2020-х годов в планах поправить во всей стране систему разделения мусора и переработки вторичного сырья. Одновременно с этим планируется стимулировать население к разделению через снижение тарифов на вывоз мусора для тех, кто его разделяет, а позднее внедрить систему штрафов за несоответствующие общепринятым нормам разделения отходов [4].

Изменения в данной сфере уже коснулись тарифов, о чем детальнее будет упомянуто далее в тексте, но так же министерство природных ресурсов и экологии РФ, возглавляемое Дмитрием Николаевичем Кобылкиным, предложило с 2021 года взимать с производителей экологический сбор на утилизацию упаковки, а с 2022–2024 годов – сбор на утилизацию непосредственно товаров.

Отрасль была недостаточно эффективной и к тому же излишне криминализованной до принятия реформы, т.к. вывозом и утилизацией ТКО в каждом регионе занимались десятки частных и муниципальных компаний. Стало очевидно, что ситуацию могло наладить исключительно решительное государственное регулирование. По этой причине в системе обращения с отходами появилось новое звено – региональные операторы. Они стали нести ответственность за качественное обеспечение работы с отходами в соответствующей определенной за ними зоне региона. Оператор может заниматься вывозом и утилизацией мусора самостоятельно, а может нанимать подрядчиков, сосредотачивая свое внимание исключительно на надзорной функции. Российский экологический оператор (РЭО) помогает им выполнять свои обязанности, деятельность региональных операторов регулируется именно РЭО.

Что касается данных изменений в контексте Москвы - к 1 января 2022 года на конкурсной основе будет выбран единый региональный оператор, который получит право вывозить московский мусор по утвержденному тарифу и под обязательство вкладываться в инфраструктуру по сбору, переработке и захоронению отходов. Выбор единого регионального оператора не повлияет на исполнение действующих госконтрактов: компании продолжают выполнять их в качестве подрядчиков [2].

В соответствии с ФЗ №89 Москва имела право отложить начало «мусорной реформы» до 2022 года, однако постановлением Правительства Москвы №734-ПП от 18 июня 2019 г. «О реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) твердых коммунальных отходов в городе Москве» первый этап перехода к раздельному сбору мусора начался в городе с 1 января 2020 года [5].

На контейнерных площадках во дворах многоквартирных домов установили специальные емкости для вторсырья (пластик, бумага, картон, металл, стекло). Всего в Москве обустроили свыше 22 тысяч таких площадок, было установлено более 60 тысяч контейнеров для раздельного сбора ТКО. Баки с серой наклейкой предназначены для неперерабатываемых и смешанных отходов, с синей – для вторичного сырья. Важно отметить, что московские власти планировали осуществить максимальное информирование населения, в т.ч. через интернет и почтовые ящики, а также при помощи специально разработанных брендов, размещенных на

контейнерах для сбора мусора и на машинах, занимающихся его вывозом. Данная компания происходила, но насколько она была эффективной? Новая система позволит увеличить долю вторичной переработки отходов, а также сократить объемы полигонного захоронения. При этом действующие в некоторых районах Москвы пилотные системы раздельного сбора мусора с сортировкой на несколько фракций сохранятся, а полученный во время этого эксперимента опыт в дальнейшем может быть использован для перехода ко второму, углубленному этапу раздельного сбора ТКО в столице.

Необходимо отметить, что присоединение Москвы к «мусорной реформе» предполагает появление отдельной строчки в платежном документе за коммунальные услуги за вывоз отходов. Более того, Правительство Москвы разработало территориальную схему обращения с мусором до 2029 года. Согласно ей за десятилетие почти 60 млн т бытовых отходов будет направлено во Владимирскую и Калужскую области, а также в Подмосковье. В 2020 году в Москве образуется 8,1 млн т ТКО, а к 2029 году их количество возрастет до 8,5 млн т в год. В 2020 году на долю операторов придется вывоз 4,7 млн т смешанных отходов и 853 тыс. т раздельно собранных. Планируется, что к 2029 году данные показатели составят 5,8 млн т и 1,9 млн т в год соответственно [6].

Стоит заметить, что в столичном регионе проходят различные мероприятия, нацеленные на привлечение населения к раздельному сбору ТКО, а также к уменьшению количества ежедневно вырабатываемых мегаполисом отходов. Так, экоцентр «Воробьевы горы» ежемесячно проводит акцию «Поможем природе вместе». Участники могут сдать макулатуру, металл, стекло и пластик. В феврале 2020 года благодаря акции было переработано 15 мешков пластика, 7,5 мешков стекла, 6 коробок бумаги, 3 мешка металла, а также пластиковые карты, зубные щетки и электроника [7].

Стоит заметить, что в декабре 2019 года Госдума РФ приняла закон, приравнявший сжигание ТКО к их утилизации [8]. Это означает, что все имеющиеся на данный момент у государства технические и финансовые ресурсы будут направлены на строительство мусоросжигательных заводов, что обесценит раздельный сбор мусора и вторичную переработку сырья.

По данным Счетной палаты, в России перерабатывается не больше 7% отходов, а более 90% по-прежнему отправляется на полигоны и свалки. Причем они часто не соответствуют требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву.

Постановлением Правительства Москвы №734-ПП от 18 июня 2019 г. «О реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) твердых коммунальных отходов в городе Москве» предусмотрено внедрение первого этапа указанных мероприятий с 1 января 2020 года.

С 1 января 2020 года в Москве для всех работающих в городе операторов ТБО обязателен раздельный вывоз мусора, его сортировка и отделение пригодного для переработки вторсырья. В одни баки собирается вторсырье всех видов, в другие – все остальное, то есть смешанные отходы. Оба потока подвергаются сортировке – разница в том, что из содержимого баков «Вторсырье» можно выделить куда больший процент перерабатываемых фракций, чем из смешанных отходов. Поэтому критически важен самый первый этап схемы: раздельный сбор отходов в квартирах и организациях.

Основной проблемой реализации реформы в Москве можно выделить недостаточную информированность горожан о системе раздельного сбора мусора (рис. 1). Так же следует обратить внимание на информацию о сложности в пользовании баков для вторсырья.

Можно сделать вывод, что в Москве, как и во всей стране, необходимо проведение широкой общественной разъяснительной кампании, как среди сотрудников службы вывоза мусора, так и среди всего населения.

Одной из причин жалоб стало недоверие к тарифам на мусор. По данным Центрального банка, сразу после реформы тариф на вывоз мусора вырос на 51%. Для возвращения доверия

жители должны быть проинформированы о дальнейшей судьбе мусора: куда едет, какие этапы проходит и как эти действия в глобальном масштабе могут отразиться на экологии страны. Однако, чтобы не подорвать доверие граждан вновь, помимо внедрения широкого информирования, изменения должны быть подготовлены должным образом, во избежание случающихся ситуаций, когда граждане замечают, как смешанный мусор и вторсырье увозится в одной машине.

Достаточно ли город информирует жителей о системе раздельного сбора мусора?

845 ответов

Рисунок 1. Итоги опроса о новой системе раздельного сбора отходов в Москве.

Однако, несмотря на все усилия и положительные прогнозы пока что принимаемые меры, относящиеся к реформе, начатой в 2019 году не дают должных результатов, о чем свидетельствует отчет счетной палаты России о ситуации с переработкой мусора и обращением с отходами в стране.

Несомненно, изменения с целью увеличения эффективности работы системы обращения с ТКО приведут к улучшению экологической ситуации в стране. Впрочем, на сегодняшний день принимаемые меры не приносят желаемых результатов в полном объеме.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пластинина Ю.В., Теслюк Л.М., Дукмасова Н.В. Реализация принципов циркулярной экономики при региональном обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Российской Федерации. Инновационное развитие экономики. – М.: Научно-консалтинговый центр, 2018. – 129-139 с. Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Бюллетень о развитии конкуренции: Реформа системы обращения с ТКО: вопросы конкуренции. 2018. – 23 с.

2. Опубликован паспорт национального проекта «Экология». URL: <http://government.ru/info/35569/> (дата обращения – 27.10.2020 г.).

3. Мария Сметанникова, Алена Филиппова. Раздельный сбор мусора: быть или не быть. ТАСС – государственное информационное агентство. URL: https://tass.ru/spec/musor_sbior (дата обращения - 27.10.2020 г.).

4. Территориальная схема обращения с отходами города Москвы. URL: https://www.mos.ru/upload/documents/files/1934/1_Proektdokumenta.pdf (дата обращения – 27.10.2020 г.).

5. Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора. Куда и на каких условиях будут вывозить почти 60 млн тонн отходов. URL: <https://www.rbc.ru/business/16/12/2019/5df3a7379a7947639f728830> (дата обращения – 28.10.2020 г.).

6. Акцию по раздельному сбору мусора организуют в экоцентре «Воробьевы горы» в Москве. ТАСС – государственное информационное агенство. URL: <https://tass.ru/moskva/7956715> (дата обращения – 28.10.2020 г.).

7. Принят закон, расширяющий понятие «утилизация отходов». URL: <http://duma.gov.ru/news/47361/> (дата обращения – 27.10.2020 г.).

8. Счетная палата Российской Федерации. URL: <https://ach.gov.ru/> (1fnf дата обращения – 28.10.2020 г.).

© *Лепешкин В.А., 2021.*